

La memoria de argenquinos en *Tacos altos*: “el escenario, confuso”

Tianzi Zhang

Universidad de Sevilla

En 1571, los galeones de Manila iniciaron el comercio transatlántico entre América Latina y Asia, estableciendo el primer encuentro entre estos continentes. En estos viajes se transportaba seda, porcelana y otros productos asiáticos. Merece la pena señalar que la porcelana no solo tenía valor comercial, sino también un significado religioso y cultural. La porcelana pintada con diversos motivos, diseños, paisajes chinos e historias chinas, se convirtió en un medio para conocer el Oriente exótico. Curiosamente, durante mucho tiempo, las imágenes de Kuan Yin (Avalokitesvara) pintadas en porcelana se confundieron con la Virgen cristiana. El Bodhisattva Avalokitesvara indio masculino, pasó a China y adquirió un nuevo género, el femenino, conocido como Kuan Yin. Cruzó el Océano Pacífico hasta América Latina, donde obtuvo una nueva identidad y una nueva religión: la Virgen María (Clossey, 2006: 45). Debo decir que es una historia interesante de integración e influencia cultural bajo la globalización.

En el terreno de la literatura, existen muy pocas obras literarias sobre el primer encuentro entre los chinos, u Oriente, y América Latina. Las primeras representaciones literarias de Oriente fueron principalmente literatura de viajes. No fue hasta finales del siglo XIX y principios del XX cuando el avance del modernismo y el orientalismo occidentales influyeron en los autores latinoamericanos, quienes se fijaron en Oriente y, así, América Latina empezó realmente a acercarse a él desde una perspectiva literaria (Núñez, 1966: 60). Entre estos escritores, se encuentran Rubén Darío, Octavio Paz y José Juan Tablada. Este último fue valorado por Octavio Paz como el primer orientalista hispanoamericano (Kushigian, 1991: 8). Asimismo, están también Borges, que se interesó por la filosofía china, Severo Sarduy, escritor cubano de origen español, africano y chino, etc. Todos ellos dirigieron su atención hacia Oriente. Para Argentina, Gasquet concluye que el orientalismo argentino exhibió su carácter regional y, a partir de ese momento, la atracción y rechazo de Oriente se convertiría en la norma de la

literatura argentina, aunque siempre en formas marginal (Gasquet, 2020: 4).

La primera oleada de representaciones literarias de orientales en América Latina se formó bajo la influencia de dicho orientalismo modernista. Consideramos que la literatura latinoamericana en el siglo XXI ha producido una segunda oleada de mirada hacia Oriente, y en este siglo han surgido una serie de obras, enmarcadas en la Nueva Narrativa latinoamericana, sobre el tema de China. La China de este siglo es un poco diferente de la del periodo modernista, cuando los escritores de hace unos siglos preferían el taoísmo chino y la poesía clásica representada por Li-Po. Y las novelas de este siglo dan, a los chinos en la literatura latinoamericana, la oportunidad de ser protagonistas, aunque todavía de forma estereotipada. Las representaciones más comunes de China en estas novelas son la tienda china, el restaurante chino, la Revolución Cultural y el Presidente Mao. En estas obras vemos una China roja y exótica congelada en el tiempo. Li-Po, referencia de la generación anterior de escritores, se está olvidando poco a poco, y las filosofías chinas como el taoísmo y el confucianismo se convierten en herramientas para dar forma al carácter oriental de los chinos. Llama la atención que este tipo de obras en el siglo XXI, en comparación con las del siglo anterior, se muestran más reflexivas acerca de realidades sociales como la identidad, el racismo, la igualdad y crítica de la sociedad latinoamericana. La obra que analizamos, *Tacos Altos*, pertenece a estas novelas.

En 2016 el autor argentino Federico Jeanmaire publicó *Tacos altos*, inspirada en una noticia de 2013, que explicaba como un chino llamado Lin Jia Xuan murió quemado en un supermercado de su propiedad, sito en la localidad argentina de Glew. Sin embargo, los periódicos adujeron causas de su muerte completamente distintas: uno decía que se había suicidado, mientras que otro informaba de que el dueño sorprendió a unos ladrones en su establecimiento, fue víctima de una agresión y, finalmente, murió quemado en su propia tienda. Jeanmaire adapta el final trágico de este tendero y cuenta su historia desde la memoria de una niña adolescente, hija del dueño. Su narración refleja no solo las diferencias culturales, sino también la situación política, social y económica de los primeros años del S. XXI.

Lo que merece la pena destacar es lo que esta novela revela sobre los inmigrantes

chinos y la sociedad argentina. No es casual que Jeanmaire cite a Mo Yan en la portada del libro: “El cielo y la tierra están conmocionados; el escenario, confuso”. También he citado de Mo Yan “el escenario, confuso” para este título. Esta frase no solo se hace eco del cambio de mentalidad y de identidad de la comunidad china ante el multiculturalismo y la crisis, sino que también alude a la fragilidad de la sociedad tras la crisis. La novela crea un viaje traumático y formativo de la identidad de personajes marginados de la diáspora china bajo la autopercepción interna y la influencia social externa. A continuación, analizo este diario ficticio desde dos perspectivas: la confusión exterior y la confusión interior.

1. La confusión exterior

El multiculturalismo en Argentina avanza hacia un pluralismo interactivo (Achgill, 2017: 21), y la diáspora china lucha por el pluralismo interactivo promoviendo su propia cultura y costumbres, aunque con menos éxito (Achgill, 2017: 21), por dos razones principales que Achgill resume: la xenofobia asimilacionista, que promueve la discriminación de los chinos, y la tendencia a un pluralismo fragmentado que sitúa a los demás en grupos diferentes dentro de la concepción nacional de etnia y la raza, donde las fronteras entre grupos son infranqueables (Achgill, 2017: 21). *Tacos altos* cuenta la historia de los inmigrantes chinos en un contexto multicultural. Como hemos dicho antes, el autor recrea el suceso en forma de diario escrito por una niña adolescente. No cabe duda de que la forma de diario se aplica a la literatura de ficción con la voluntad de simular autenticidad.

Cuando Jeanmaire vino a Sevilla me preguntó por qué los dueños chinos viven en su tienda. También escribió sobre este fenómeno en su obra: “Lin Jang Xian duerme allí [en la tienda...]. Para cuidar el negocio. Dice, para que a nadie se le ocurra robarle lo que es suyo. Ahí tiene, [...] a mano su pistola calibre veintidós.”(Jeanmaire, 2016: 26). Su Nuam (la protagonista) escribe en su diario que su padre siempre ha vivido en la tienda y nunca con su esposa y su hija.

En la década de 1990 se produjo un aumento de la inmigración china a Argentina influida por la globalización y la Reforma Económica China (Li y Zeng, 2019: 17-18).

Estos inmigrantes chinos proceden, sobre todo, de las provincias Fujian y Zhejiang y se desplazaron a Argentina en busca de prosperidad y mejores oportunidades de desarrollo (Li y Zeng, 2019: 17-18). En otras palabras, con un simple propósito económico. Ellos dejaron sus ciudades natales y pasaron de no tener un céntimo a marcar la diferencia. Sus tiendas son lo único que tienen y toda la esperanza de sus familias. Que Su Nuam recuerde, su padre vivía en la tienda para proteger su negocio, lo que demuestra que el robo y el hurto eran habituales en la sociedad de esa época. Pensaba que tener una pistola a mano era el muro más fuerte que podía proteger su tienda, su única garantía de sobrevivir allí. Fue una medida desesperada ante a la frecuencia de robos en una época de inestabilidad económica. Protege su negocio por sí mismo, puesto que nadie podía ayudarlo. Esto vuelve a comprobarse tras su muerte: la policía se apresura a cerrar el caso como un suicidio y el asesino queda libre.

Ellis (2014: 181-182) observa que, para la mayoría de los latinoamericanos, los comerciantes o restauradores son la principal expresión de China. Por eso, estos chinos soportan todo el peso de la opinión en contra del país. Achgill (2017: 24) señala en su investigación: muchos países de América Latina se enfrentan a protestas por la expansión de los comercios chinos, que provocan saqueos y violencia, especialmente en tiempos de incertidumbre económica. En este sentido, la novela revela el estado actual de la vida de la diáspora china en un entorno multicultural: asustados, cautelosos, tomando medidas de autoprotección y, en cierto sentido, viviendo al límite.

La obra también describe repetidamente el ambiente de crisis. Y la violencia llega en su forma más extrema en el momento del incendio. En el diario no se describe directamente la escena de la catástrofe, sino que se recurre a un relato chino:

[el padre está bloqueando la puerta con una pistola en la mano, y piensa:] un único soldado se coloca primero en la boca de un angosto desfiladero por donde debe transitar el ejército enemigo, por más numeroso que este ejército sea, para el soldado que está solo, o para él en este caso, ese ejército no es más que una larga fila de hombres solitarios, una fila de hombres tan solos como él, una fila muy fácil de vencer si el hombre solo está bien pertrechado. Aunque sean tantos, la pelea es siempre de uno contra uno, termina. (Jeanmaire, 2016: 106).

Es una alusión china: “Si un hombre vigila el paso, diez mil no pueden pasar”, de

la obra del poeta Li-Po “La dificultad del camino de Shu”, utiliza ahora para describir el terreno muy peligroso y estratégico, también se amplía para describir a una persona valiente e intrépida. El padre quería ser esa persona, proteger la barrera, para que proteja la tienda. No cabe duda de que los chinos también puede ser valientes “héroes” en la escritura del autor. En el mundo de la literatura, los marginados tienen la oportunidad de ganar relevancia.

Tras el fallecimiento de su padre, la familia Su Nuam tuvo que regresar a China. Y poco después, Su Nuam obtuvo la oportunidad de volver a Glew como intérprete, y la violencia continúa de otra forma. Los asesinos la amenazaron, se burlaron de ella y la atacan verbalmente: “Sonia, ¿van a abrir otra vez el súper? Me preguntan. [...] Si vuelven a abrir el súper, van a tener que ser más generosos con la gente del barrio. Dicen eso y, encima, los escucho reír a carcajadas.” (Jeanmaire, 2016: 134). Como si nada hubiera cambiado: el asesino sigue suelto, no hay justicia para la víctima, la sociedad sigue sumida en la confusión e, incluso es habitual que contratan los servicios de un asesino a sueldo. Desde la perspectiva de la protagonista, vemos el desamparo de una familia argentiniana en la poscrisis. Además, no es sólo la pérdida de un padre a una edad temprana lo que resulta desgarrador, sino el hecho de que, en una sociedad caótica y un sistema judicial inexistente, una chica de 15 años toma una arma, se convierte en asesina, en un camino de venganza en aras de la justicia, y se sienta “en paz” tras la venganza. Jeanmaire crea a una chica que “Ni siquiera sé lo que soy” (Jeanmaire, 2016: 93), bajo la sociedad confusa y un sistema judicial inexistente en un camino de venganza en aras de la justicia. Aquí vemos que nadie tiene derecho a la verdad ni a la justicia, después de una crisis. La obra utiliza este trágico caso para reflexionar sobre la sociedad en crisis y sobre el sistema judicial.

2. La confusión interior

La novela también trata un tema importante en la Nueva Narrativa: la identidad. Erikson (1993: 235) propone ocho etapas de la personalidad, en las que la confusión de la identidad empieza a surgir a partir de la quinta etapa, la adolescencia. En ese

momento, los adolescentes no solo pasan por una etapa de diferenciación biológica de género, sino también por un proceso de adaptación para soportar los conflictos provocados por los rápidos cambios socioculturales, y se preocupan principalmente por lo que son para los demás, más que por lo que sienten que son. Como adolescente, en Su Nuam se produce esta confusión interior, pero su confusión no sólo se refleja en crecimiento físico, sino también las preguntas que se plantea acerca de su identidad debido a los enormes cambios socioculturales.

En la primera página de la obra escribe “¿Soy China?” Su Nuam vuelve a Suzhou de China, a su diario y a sí misma, como una forastera que se queda fuera de todo. Aunque va todas las mañanas con su abuelo a vender ranas, y sapos al lado del río, ella no participa, solo observa: “[...] mi vida transcurre observándola sentada sobre la escasa comodidad de un cajón de maderas”(14). Es como una observadora de la cultura china, de las calles chinas. Va a vivir a Argentina a la edad de cinco años y regresa a China después de un accidente, con quince. Durante estos diez años en Argentina, pasa su infancia, establece una percepción básica del mundo y experimenta una importante fase de crecimiento físico, emocional y espiritual. En China no es capaz de entender las costumbres tradicionales chinas. Schutz sugiere que los inmigrantes, como forasteros, intentan utilizar su pensamiento habitual para interpretar el nuevo entorno social (Altuna, 1998: 6), por lo que vemos a Su Nuam manteniendo su pensamiento y lenguaje argentinos, interpretando y entendiendo la cultura china como forastera y observadora, como una verdadera argentina. En su diario se explica constantemente a sí misma estas costumbres como si se las estuviera explicando al lector, como una verdadera espectadora, una turista extranjera.

La memoria cultural es la construcción y afirmación de la identidad. La protagonista no completa esta construcción, no tiene memoria de la cultura tradicional china, no entiende esta cultura ni la memoria cultural, que, cito “está incorporada a las prácticas repetidas y repetibles regularmente” (Heller, 2003: 6), es decir, estos rituales tradicionales chinos. Por lo tanto, siempre se pregunta “¿Soy china?” después de los rituales culturales. Originalmente, el título de la obra era *El humo siempre tiene ganas de cielo*. La recurrencia del humo es el centro de la “chinidad” (*chineseness*) retratada

en toda la obra.

Tras enterarse de que a Su Nuam le han ofrecido una entrevista para un trabajo importante, lo primero que hace el abuelo es llevarla al templo a quemar incienso, pues en las creencias chinas, el humo que se produce con la quema, puede llevar, deseos al cielo para que se los transmita a las personas o dioses de allí. El abuelo insiste en ir al lugar donde murió su hijo para quemar sus ropas y zapatos, pensando que estará más cerca de él y con la confianza de que el humo llevará sus pensamientos paternos al hijo, que está solo en el cielo, y que esas ropas le protegerán del frío. Al final, Su Nuam entiende el significado del humo:

“Apenas si descubro que el humo es bastante más importante para los chinos que para las demás gentes que habitan el universo. Una manera de comunicarse con el más allá. Un camino. Un puente borroso que se dibuja entre el deseo de los vivos y la muerte de los muertos.”(Jeanmaire, 2016: 101).

El apego que los chinos parecen tener al humo, se explica, en realidad, porque el humo es un tipo de sustento emocional que les pertenece. El abuelo está obsesionado con visitar a su hijo fallecido en Argentina y quemar algo por él, para, de este modo, conectar el hoy con el ayer a través de este ritual tradicional chino, puesto que es el único que puede hacer. La quema de papel u otro material es un ritual chino sobre la memoria que, poco a poco, se va constituyendo en un ritual que vincula el ayer y el hoy, expresando emociones y pensamientos.

Según Altuna (1998: 5), “el migrante asimila elementos culturales propios de los nuevos espacios transitados, pero no los resume en una síntesis, sino que los elabora como constitutivos de experiencias disímiles”. Altuna propone aquí que los inmigrantes absorben dos culturas, pero, individuos, no las integra, sino que vive dos experiencias separadas. Podemos ver que, para la protagonista, la separación de estas dos experiencias crea una confusión que se manifiesta en un cuestionamiento de la identidad y se le hace sentir a cada lector a través de la narración de un diario ficticio. Prince (1975: 478) sugiere que, en la novela-diario, la narración siempre está fragmentada y que el narrador no cuenta una historia a la vez, lo que significa que hay varias ocasiones narrativas al mismo tiempo, intercaladas entre varias secuencias de

acontecimientos. Esto está bien representado en *Tacos altos*. Este diario es como un recuerdo, saltarín como el pensamiento, una mezcla de presente y pasado. Esta confusión como inmigrante es algo con lo que el autor quiere que el lector empatice, no sólo a través de la forma narrativa del diario, sino sobre todo en la manera en que combina hábilmente los rasgos lingüísticos del chino con el español, es decir, como no hay tiempos verbales en chino, tampoco los hay en la novela. Así que, al principio, los lectores sienten confusión. Y a medida que avanza la historia, los lectores la van entendiendo. A medida que la protagonista crece, encuentra un paz, y como lectores ya no nos confunden los tiempos, estamos con Su Nuam a través del crecimiento. Cunha (2010: 222) considera que la narrativa diarística facilita un encuentro solitario, reflexivo y catártico entre el lector y el autor del diario. Esta obra nos hace crecer junto al inmigrante chino a través de la forma de un diario y una narración sin tiempo, permitiéndonos conocer este grupo marginado, asediado por la soledad y la confusión, pero fuerte.

Conclusión

Vemos esta novela como un microcosmos de los argenquinos, una historia de migración fallida bajo el manto de la vida marginada de la comunidad migrante en una sociedad multicultural y económicamente inestable. En la novela-diario, el autor del diario (la niña) suele observarse a sí mismo a través de su diario (Abbott, 1982: 18). El diario sirve de espejo en el que esta inmigrante de segunda generación se mira a sí misma, y en el que nosotros miramos a la sociedad.

Además, a través de la novela podemos ver una serie de acciones que indican la marginación de los asiáticos en un contexto multicultural. Pero desde otra perspectiva, esta obra de la Nueva Narrativa nos muestra que, en la ola de multiculturalismo, los asiáticos han experimentado un cambio significativo en el estatus del discurso cultural. Ya no existen en las obras culturales solo como personajes marginales de fondo y exóticos, sino que la obra los da la posibilidad de convertirse en protagonistas. Demuestra que “China” y “América Latina” pueden ser “ficciones” equivalentes como dice Montt Strabucchi (2017: 271), y a través de diferentes culturas, consolida la

merecida reputación de cosmopolitismo de que goza la literatura argentina, como dice Gasquet (2020: 271).

Bibliografía

- Abbott, H. Porter. "Diary fiction", *Orbis Litterarum* 37.1, 1982, pp.12-31.
- Achgill, Madeleine. "Argentina's contemporary multiculturalism and its implications for Chinese identity in Buenos Aires", *Honors Theses* 604, 2017, pp.1-69.
- Astor, María Sanmartí. "Memorias e identidad cruzando fronteras.: Siete relatos de mujeres 'migrantes'", (*Con*) *textos: revista d'antropologia i investigació social* 11, 2022, pp. 19-35.
- Altuna, Elena. "Territorios de la memoria. El sujeto migrante en el relato de viaje colonial", *Kipus: Revista andina de letras* 9, 1998, pp. 3-10.
- Cunha, Sílvia. "Joaquim Paço d'Arcos: o romance como diário do 'tumultuoso caudal da vida'", *Forma Breve* 8, 2010, pp. 219-232.
- Clossey, Luke. "Merchants, migrants, missionaries, and globalization in the early-modern Pacific", *Journal of Global History* 1.1, 2006, pp. 41-58.
- Ellis, Evan. *China on the Ground in Latin America: Challenges for the Chinese and Impacts on the Region*, Springer, 2014.
- Erikson, Erik H. *Childhood and society*, WW Norton & Company, 1993.
- Heller, Agnes. "Memoria cultural, identidad y sociedad civil", *Indaga: Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanas*, 1, 2003, pp. 5-17.
- Gasquet, Axel. *Argentinean Literary Orientalism: From Esteban Echeverría to Roberto Arlt*, Springer Nature, 2020.
- Jeanmaire, Federico. *Tacos Altos*, Anagrama, 2016.
- Kushigian, Julia Alexis. *Orientalism in the Hispanic literary tradition: in dialogue with Borges, Paz, and Sarduy*, University of New Mexico Press, 1991.
- Montt Strabucchi, María. *Imagining China in Contemporary Latin American Literature*, The University of Manchester (United Kingdom), 2017.
- Nuñez, Estuardo. "La imaginaria oriental exotista en Rubén Darío", *Letras (Lima)*

38.76-77, 1966, pp. 60-68.

Prince, Gerald. "The diary novel: Notes for the definition of a sub-genre",

Neophilologus 59.4, 1975, pp. 477-481.